

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT TEXNIKA INSTITUTI**

*“ILM-FAN, INNOVATSIYA VA ILG‘OR TEXNOLOGIYALAR:
GLOBAL INTEGRATSIYA VA TARMOQLARARO
YECHIMLAR” MAVZUSIDA*

**XALQARO ILMIIY-TEXNIK ANJUMAN
MATERIALLAR TO‘PLAMI**

7-TOM

Ijtimoiy soha, ta‘lim va inson kapitali rivoji

Andijon-2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

ANDIJON DAVLAT TEXNIKA INSTITUTI

**“ILM-FAN, INNOVATSIYA VA ILG‘OR TEXNOLOGIYALAR: GLOBAL
INTEGRATSIYA VA TARMOQLARARO YECHIMLAR” MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-TEXNIK ANJUMAN MATERIALLAR TO‘PLAMI

7-TOM

Ijtimoiy soha, ta’lim va inson kapitali rivoji

© Andijon davlat texnika instituti

Andijon-2026

XALQARO ILMIY-TEXNIK ANJUMAN MATERIALLAR TO‘PLAMI

Umumiy tahrir asosida

U.M.Turdialiyev – texnika fanlari doktori, professor.

Bosh muharrir:

D.D.Alijanov – texnika fanlari falsafa doktori, dotsent

Mas’ul muharrir:

A.A.Xakimov – tarix fanlari falsafa doktori, dotsent

Texnik muharrir:

Odilov Azizillo Qamardin o‘g‘li

Tahririyat manzili:

Andijon shahar, Bobur shox ko‘cha, 56-uy.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug‘ining 1-ilovasidagi, “2026 - yilda o‘tkaziladigan xalqaro miqyosdagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”ga ko‘ra anjuman o‘tkaziladi va chop etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug'ining 1-ilovasidagi, "2026 - yilda o'tkaziladigan xalqaro miqyosdagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi"ga ko'ra 2026 – yil 23-25 - aprel kunlari Andijon davlat texnika institutida **"Ilm-fan, innovatsiya va ilg'or texnologiyalar: global integratsiya va tarmoqlararo yechimlar"** mavzusida xalqaro ilmiy-texnik anjuman

Anjumanda muhokama qilinadigan yo'nalishlar:

- 1. Sanoatda intellektual avtomatlashtirilgan tizimlar va robototexnikaning istiqbollari*
- 2. Avtomobilsozlik va transport logistikasi: muammolar, innovatsion yechimlar va rivojlanish istiqbollari*
- 3. Mashinasozlik, kimyo va yengil sanoat: ishlab chiqarish, payvandlash jarayoni va ilg'or texnologiyalar*
- 4. Qurilish, gidroenergetika, elektr energetika va muqobil energiya manbalari*
- 5. Iqtisodiyot, raqamli transformatsiya va innovatsion menejment*
- 6. Metrologiya, sifat menejmenti va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha barqaror rivojlanish*
- 7. Ijtimoiy soha, ta'lim va inson kapitali rivoji*

Mazkur to'plam anjuman doirasida muhokama qilingan ilmiy yo'nalishlarning 1-sho'basini materiallari asosida shakllantirilib, unda tegishli soha bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar, tahliliy natijalar hamda amaliy taklif va tavsiyalar materiallari jamlangan.

OLIV TA'LIM SIFATINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI VA EKONOMETRIK YONDASHUVLAR

Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

"Iqtisodiyot" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim sifatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini ekonometrik baholashda yuzaga keladigan metodologik muammolar va ularni hal qilish uchun taklif etilgan yondashuvlar nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Ta'lim sifatini o'lchash muammosi, Hanushek-Woessmann kognitiv ko'nikmalar modeli, sifatning proksi ko'rsatkichlari va ularning ekonometrik modellardagi o'rni yoritiladi. Tadqiqot amaliy hisob-kitoblarni qamrab olmaydi, balki modellarning nazariy asoslari va interpretatsiyasiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim sifati, kognitiv ko'nikmalar, inson kapitali sifati, PISA, xalqaro reytinglar, o'lchanish muammosi, Hanushek-Woessmann modeli, ta'lim ishlab chiqarish funksiyasi.

Abstract. This article provides a theoretical analysis of the methodological challenges in econometric assessment of the impact of higher education quality on economic growth, along with the approaches proposed to address them. The issues of measuring education quality, the Hanushek-Woessmann cognitive skills model, proxy indicators of quality and their role in econometric models are examined. The study does not include empirical calculations, but focuses on the theoretical foundations and interpretation of the models.

Keywords: higher education quality, cognitive skills, human capital quality, PISA, international rankings, measurement problem, Hanushek-Woessmann model, education production function.

Аннотация. В данной статье проводится теоретический анализ методологических проблем эконометрической оценки влияния качества высшего образования на экономический рост, а также предложенных подходов к их решению. Рассматриваются проблемы измерения качества образования, модель когнитивных навыков Ханушека-Вёссманна, прокси-показатели качества и их роль в эконометрических моделях. Исследование не включает эмпирических расчётов, а посвящено теоретическим основам и интерпретации моделей.

Ключевые слова: качество высшего образования, когнитивные навыки, качество человеческого капитала, PISA, международные рейтинги, проблема измерения, модель Ханушека-Вёссманна, производственная функция образования.

Iqtisodiy o'sish nazariyasida inson kapitali asosiy ishlab chiqarish omillaridan biri sifatida tan olingan. An'anaviy ekonometrik modellarda inson kapitali odatda miqdoriy ko'rsatkichlar — ta'lim yillari soni, oliy ta'limga yalpi qamrov koeffitsiyenti yoki aholining ta'lim darajasi bo'yicha taqsimoti — orqali o'lchanadi. Mankiv, Romer va Veylning mashhur ishida ham inson kapitali o'rta maktab qamrov koeffitsiyenti sifatida proksilangan[1]. Biroq bu miqdoriy yondashuvning jiddiy cheklovi shundaki, u ta'lim tizimlarining sifat farqlarini butunlay e'tiborsiz qoldiradi.

Ikki mamlakatda bir xil oliy ta'lim qamrov koeffitsiyenti — masalan, 40 foiz — bo'lishi mumkin, lekin birinchi mamlakatda universitetlar jahon darajasidagi tadqiqot muassasalari bo'lsa, ikkinchisida ular minimal standartlarga ham javob bermasligi mumkin. Bunday holatda ikkala mamlakatning inson kapitali bir xil deb hisoblanishi jiddiy o'lchanish xatosiga olib keladi. Pritchett 2001 – yilda shuni ko'rsatdiki, ta'lim miqdori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik ko'plab tadqiqotlarda zaif yoki umuman ahamiyatsiz chiqishining asosiy sababi aynan ta'lim sifatining hisobga olinmasligi bo'lishi mumkin[2].

Ushbu muammo ayniqsa oliy ta'lim kontekstida o'tkir. Maktab ta'limi uchun PISA, TIMSS, PIRLS kabi xalqaro standartlashtirilgan testlar mavjud bo'lib, ular turli mamlakatlar o'quvchilarining bilim darajasini bevosita solishtirish imkonini beradi. Oliy ta'lim sifatini o'lchash uchun esa bunday yagona va umumiy qabul qilingan vosita hali mavjud emas. Xalqaro universitet reytinglari (QS, THE, ARWU) mavjud bo'lsa-da, ular asosan tadqiqot ko'rsatkichlariga asoslangan va ta'lim sifatini to'liq aks ettirmaydi.

An'anaviy o'sish hisobi modelida inson kapitali miqdoriy ko'rsatkich sifatida kiritiladi. Mankiv-Romer-Veyl kengaytirilgan Solou modeli quyidagi ko'rinishga ega:

$$YaIM = UOU \cdot JK^{\alpha} \cdot IK^{\beta} \cdot MK^{1-\alpha-\beta} \quad (1)$$

bu yerda $YaIM$ — yalpi ichki mahsulot, UOU — umumiy omil unumdorligi, JK — jismoniy kapital zaxirasi, IK — inson kapitali zaxirasi, MK — mehnat kuchi, α — jismoniy kapitalning ishlab chiqarishdagi ulushi, β — inson kapitalining ishlab chiqarishdagi ulushi. Inson kapitali odatda quyidagicha hisoblanadi:

$$IK = e^{\int \varphi(TY)} \cdot MK \quad (2)$$

bu yerda TY — ishchi kuchining o'rtacha ta'lim yillari va $\varphi(TY)$ — ta'lim yillarining samaradorlik funksiyasi (Minser koeffitsiyenti). (2)-tenglamada ta'lim sifati hech qanday tarzda aks etmaydi — Harvardda o'qigan 4 yil va eng past darajadagi universitetda o'qigan 4 yil bir xil IK qiymatini beradi.

Bu cheklov ekonometrik baholashlarda ikki xil muammoga olib keladi. Birinchidan, o'lchanish xatosi. Agar haqiqiy inson kapitali $IK^* = f(\text{miqdor}, \text{sifat})$ bo'lsa, lekin biz faqat miqdorni o'lchab $IK = f(\text{miqdor})$ deb hisoblasak, klassik o'lchanish xatosi yuzaga keladi. Bu holda eng kichik kvadratlar usuli (EKK) baholovchisi yonlama bo'ladi — ya'ni ta'limning iqtisodiy o'sishga haqiqiy ta'siri kam baholanadi. Ikkinchidan, tushirib qoldirilgan o'zgaruvchi muammosi. Agar sifat tushuntiruvchi o'zgaruvchilar bilan korrelyatsiyalangan bo'lsa (masalan, boy mamlakatlar ham ko'proq, ham sifatliroq ta'limga ega), bu boshqa koeffitsiyentlarning ham yonlama bo'lishiga olib keladi.

Pritchett 2001 – yilda bu muammoni o'z maqolasida chuqur tahlil qildi. U 1960–1985 yillar davomida ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'lim yillari sezilarli o'sganiga qaramay, iqtisodiy o'sish sust bo'lganligini ko'rsatdi. Uning asosiy xulosasi shundaki, miqdoriy kengayish sifat bilan hamroh bo'lmagan holda iqtisodiy samara bermaydi.

Erik Hanushek va Lyudger Woessmann 2008, 2012, 2015 – yillardagi tadqiqotlari ta'lim sifati va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishda tub burilish yasadi[3]. Ularning asosiy innovatsiyasi — ta'lim sifatini xalqaro standartlashtirilgan testlar (PISA, TIMSS, IAEP va boshqalar) natijalari orqali o'lchash va buni iqtisodiy o'sish modeliga kiritish. Bazaviy model:

$$IqOs_i = \alpha + \beta_1 \cdot TY_i + \beta_2 \cdot KK_i + \gamma \cdot BoshIChM_i + \delta \cdot NazO_i + \varepsilon_i \quad (3)$$

bu yerda $IqOs_i$ — i-mamlakatning o'rtacha yillik iqtisodiy o'sish sur'ati, TY_i — o'rtacha ta'lim yillari (miqdor ko'rsatkichi), KK_i — xalqaro testlardagi o'rtacha ball (kognitiv ko'nikmalar — sifat ko'rsatkichi), $BoshIChM_i$ — boshlang'ich davrdagi jon boshiga $YaIM$ (konvergensiya effekti uchun) va $NazO_i$ — nazorat o'zgaruvchilari (savdo ochiqligi, mulk huquqlari muhofazasi, geografik omillar va h.k.).

(3)-modelning eng muhim topilmasi quyidagicha: ta'lim miqdori (TY) va sifati (KK) bir vaqtda modelga kiritilganda, ta'lim miqdori koeffitsiyenti statistik ahamiyatsiz bo'ladi yoki ahamiyati keskin kamayadi, shu bilan birga ta'lim sifati koeffitsiyenti kuchli, barqaror va yuqori darajada ahamiyatli bo'lib qoladi. Hanushek va Woessmann ning hisob-kitoblariga ko'ra, kognitiv ko'nikmalar ballining bir standart og'ishga o'sishi (taxminan 50 PISA balli) yillik $YaIM$ o'sish sur'atini 1.2–2.0 foiz punktga oshiradi.

Bu natija juda muhim siyosat xulosalariga olib keladi: ta'lim tizimini kengaytirish (ko'proq talaba qabul qilish) o'z-o'zidan iqtisodiy o'sishni ta'minlamaydi — agar kengayish sifat pasayishi bilan birga borsa, natija kutilganidan ancha past bo'ladi yoki umuman kuzatilmagligi mumkin.

Biroq (3)-modelda bir nechta muhim metodologik muammolar mavjud. Birinchidan, test ballari asosan maktab ta'limi sifatini aks ettiradi (PISA 15 yoshli o'quvchilarni testlaydi), oliy ta'lim sifatini emas. Ikkinchidan, test ballari va iqtisodiy o'sish o'rtasida teskari sabablik bo'lishi

mumkin: boy mamlakatlar sifatliroq ta'lim tizimiga ko'proq investitsiya qiladi. Uchinchidan, kuzatuvlar soni nisbatan kam (50–70 mamlakat), bu katta sonli nazorat o'zgaruvchilarni kiritish imkonini cheklaydi.

Oliy ta'lim sifatini bevosita o'lchash imkoniyati cheklangan bo'lganligi sababli, tadqiqotchilar turli proksi (o'rniga ishlatiluvchi) ko'rsatkichlardan foydalanadilar. Har bir proksi o'ziga xos ustunlik va cheklovlarga ega.

Birinchi yondashuv — xalqaro universitet reytinglari (QS, THE, Shanghai/ARWU). Reytingga kiritilgan universitetlar soni yoki ularning o'rtacha balli mamlakat yoki mintaqaning oliy ta'lim sifatini proksilash uchun ishlatiladi:

$$IqOs_i = \alpha + \beta_1 \cdot TY_i + \beta_2 \cdot Reyt_i + \gamma \cdot NazO_i + \varepsilon_i \quad (4)$$

bu yerda $Reyt_i$ — i-mamlakatdagi xalqaro reytingga kirgan universitetlar soni (yoki top-500 dagi ulushi). Bu proksi ko'rsatkichning cheklovi shundaki, reytinglar asosan tadqiqot ko'rsatkichlariga asoslangan va ta'lim jarayonining sifatini bevosita aks ettirmaydi. Bundan tashqari, reyting metodologiyasi ingliz tilida nashr etuvchi mamlakatlar foydasiga yonlama.

Ikkinchi yondashuv — resurs asosidagi ko'rsatkichlar. Professor/talaba nisbati, YaIMdan oliy ta'limga sarflanadigan ulush, talaba boshiga xarajatlar kabi ko'rsatkichlar ta'lim "kiritmalari" sifatida ishlatiladi:

$$IqOs_i = \alpha + \beta_1 \cdot TY_i + \beta_2 \cdot TBX_i + \beta_3 \cdot PTN_i + \gamma \cdot NazO_i + \varepsilon_i \quad (5)$$

bu yerda TBX_i — talaba boshiga xarajatlar va PTN_i — professor/talaba nisbati. Biroq, Hanushek ko'rsatganidek, ta'lim resurslari va ta'lim natijalari o'rtasidagi bog'liqlik zaif va nobarqaror — ko'proq xarajat qilish avtomatik ravishda sifatni oshirmaydi.

Uchinchi yondashuv — natijaga asoslangan ko'rsatkichlar. Bitiruvchilarning bandlik darajasi, ish topish muddati, oliy ta'limdan keyingi ish haqi ustamasi kabi ko'rsatkichlar ta'lim "mahsuloti" sifatida ishlatiladi:

$$IqOs_i = \alpha + \beta_1 \cdot TY_i + \beta_2 \cdot BitBan_i + \beta_3 \cdot IHUst_i + \gamma \cdot NazO_i + \varepsilon_i \quad (6)$$

bu yerda $BitBan_i$ — oliy ta'lim bitiruvchilarining bandlik darajasi va $IHUst_i$ — oliy ta'lim daromad ustamasi (oliy ta'limli ishchilar ish haqining o'rta ta'limli ishchilar ish haqiga nisbati). Bu yondashuvning ustunligi shundaki, u ta'limning amaliy natijalarini bevosita aks ettiradi. Cheklovi esa shundaki, bandlik va ish haqi nafaqat ta'lim sifatiga, balki mehnat bozori sharoitlari, iqtisodiy tsikl va boshqa omillarga ham bog'liq.

Bir vaqtning o'zida bir nechta proksi ko'rsatkichni birlashtirgan kompozit indeks yaratish muammoni hal qilishning yana bir yo'lidir. Bosh komponentlar tahlili (BKT) yordamida bir nechta sifat ko'rsatkichidan bitta yoki bir nechta asosiy komponent ajratib olinadi:

$$SifInd_i = w_1 \cdot Reyt_i + w_2 \cdot PTN_i + w_3 \cdot TBX_i + w_4 \cdot IHUst_i + \dots \quad (7)$$

bu yerda w_1, w_2, \dots — bosh komponentlar tahlili orqali aniqlangan og'irliklar, $Reyt_i$ — xalqaro reyting ko'rsatkichi, PTN_i — professor/talaba nisbati, TBX_i — talaba boshiga xarajatlar va $IHUst_i$ — ish haqi ustamasi. SifInd so'ngra o'sish modeliga kiritiladi:

$$IqOs_i = \alpha + \beta_1 \cdot TY_i + \beta_2 \cdot SifInd_i + \gamma \cdot NazO_i + \varepsilon_i \quad (8)$$

Kompozit indeks yondashuvining ustunligi shundaki, u bir nechta sifat o'lchovini birlashtiradi va multikollinerlik muammosini kamaytiradi (alohida kiritilsa, sifat ko'rsatkichlari o'zaro kuchli korrelyatsiyalangan bo'lishi mumkin). Cheklovi esa shundaki, bosh komponentlar tahlili og'irliklari statistik asoslangan bo'lib, iqtisodiy nazariyaga emas. Shuningdek, turli mamlakatlar uchun turli ko'rsatkichlar mavjud bo'lishi ma'lumotlar to'plamini cheklaydi.

Maqolada oliy ta'lim sifatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini ekonometrik baholashdagi asosiy muammolar tahlil qilinib, an'anaviy miqdoriy ko'rsatkichlar (ta'lim yillari, qamrov koeffitsiyenti) ta'limning haqiqiy ta'sirini kam baholashi, sifatni o'lchash hali to'liq hal etilmaganligi va ekonometrik modellar tobora murakkablashib miqdor-sifat interaksiyasini hisobga ola boshlanganligi ko'rsatilgan; kelgusi tadqiqotlar uchun bitiruvchilar kompetensiyasini bevosita o'lchovchi xalqaro vositalar yaratish, raqamli va an'anaviy ta'limni solishtiruvchi modellar ishlab chiqish, STEM va gumanitar yo'nalishlarning differensiyal ta'sirini baholash hamda Markaziy Osiyo kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun maxsus tadqiqotlar olib borish istiqbolli yo'nalishlar sifatida belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Mankiw, N.G., Romer, D. va Weil, D.N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437.
2. Pritchett, L. (2001). Where Has All the Education Gone? World Bank Economic Review, 15(3), 367–391.
3. Hanushek, E.A. va Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development. Journal of Economic Literature, 46(3), 607–668. (2012) Do Better Schools Lead to More Growth? Cognitive Skills, Economic Outcomes, and Causation. Journal of Economic Growth, 17(4), 267–321. (2015). The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth. MIT Press. (2003). The Failure of Input-Based Schooling Policies. Economic Journal, 113(485), F64–F98.

SOG'LOM TURMUSHNI QAROR TOPTIRISHDA ESTETIK TARBIYANING ROLI

Taylyaqova Feruza Sultanovna Andijon davlat texnika instituti
“Tillar va gumanitar fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzini shakllantirishda estetik tarbiyaning o'rni, uning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri va go'zallik orqali insonda sog'lom hayotga intilishni kuchaytirish masalalari yoritilgan..

Kalit so'zlar: estetik tarbiya, sog'lom turmush tarzi, ma'naviyat, go'zallik, yoshlar tarbiyasi, madaniyat.

Xozirgi kunda sog'lom turmush tarzini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Inson salomatligini saqlash faqat tibbiy yoki jismoniy omillar bilan emas, balki ma'naviy-estetik tarbiya bilan ham uzviy bog'liqdir. Estetik tarbiya insonda go'zallikka intilish, poklik va tartib-intizomni shakllantirib, sog'lom turmushga zamin yaratadi"[1].

Tarbiyaning uzluksizligi — bu inson hayoti davomida, bolalikdan boshlab katta yoshgacha davom etadigan, izchil va tizimli ta'sir jarayonidir. U oilada boshlanib, maktab, oliy ta'lim va jamiyat orqali davom ettiriladi"[2].

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda aynan shu uzluksizlik muhim ahamiyat kasb etadi. Agar tarbiyada uzilish bo'lsa, insonda noto'g'ri odatlar shakllanishi mumkin.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda Estetik tarbiya insonning nafaqat tashqi ko'rinishi, balki uning ichki dunyosi, atrofdagi go'zallikni his qilishi va qadrlashi orqali salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Estetik tarbiya — bu insonda go'zallikni his qilish, tushunish va yaratish qobiliyatini rivojlantirish jarayonidir. U nafaqat san'atga, balki kundalik hayotga ham ta'sir ko'rsatadi. Insonning tashqi ko'rinishi, yashash muhiti, muomalasi va hatto ovqatlanish madaniyati ham estetik tarbiya bilan bog'liq"[3].

Estetik tarbiyaning sog'lom turmush tarzi bilan bog'liq asosiy turlari va yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- **Tabiat go'zalligi orqali tarbiya:** Tabiat qo'ynida bo'lish, o'simlik va hayvonot olamini asrash orqali inson ruhiy xotirjamlikka erishadi. Bu sog'lom hayot uchun zarur bo'lgan stressdan xalos bo'lishning eng samarali yo'lidir.

- **San'at orqali tarbiya:** Musiqa, tasviriy san'at va adabiyot orqali insonning hissiy olami boyiydi. Masalan, klassik musiqa inson asab tizimini tinchlantirsa, rasm chizish diqqatni jamlashga yordam beradi.

<i>Джумашева Наргиз Шынгысовна, Каскарбаева Зауре Айтошевна - СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПОДРОСТКОВ</i>	337
<i>Зарирова Тахмина Сериковна, Каскарбаева Зауре Айтошевна КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИФРОВОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА МОЛОДЕЖЬ</i>	340
<i>Захарова Вероника Александровна, - ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ</i>	343
<i>Кузеванов Константин, Каскарбаева Зауре Айтошевна, - ФОРМЫ ДЕВИАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ</i>	345
<i>Хакимова Гулнора Камилловна – ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА</i>	348
<i>Хакимова Гулнора Камилловна - РОЛЬ СИТУАЦИОННЫХ БЕСЕД В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ</i>	350
<i>Халикова Мухтарам Юрсуновна - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ</i>	352
<i>Калимова Камила Шамильевна, Ткачева Светлана Анатольевна,- ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ Г. КАРАКОЛ)</i>	354
<i>Жамаров Мирас Серикович - ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА: ЭСТЕТИКА ТИКТОК И ФОРМИРОВАНИЕ КЛИПОВОГО СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА</i>	357
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li - OLIY TA'LIMNING IQTISODIYOT RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLAR ORQALI BAHOLASHNING O'SISH HISOBI YONDASHUVI</i>	359
<i>Rakhmonova Dilnura Saidovna, Musayev Murodjon – AKADEMIK KO'NIKMALAR VA KASBIY KOMPETENSIYALAR INTEGRATSIYASI: IQTISODIY TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA (AMALIY TADQIQOT ASOSIDA)</i>	362
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li - OLIY TA'LIM SIFATINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI VA EKONOMETRIK YONDASHUVLAR</i>	364
<i>Taylyaqova Feruza Sultanovna - SOG'LOM TURMUSHNI QAROR TOPTIRISHDA ESTETIK TARBIYANING ROLI</i>	367
<i>Taylyaqova Feruza Sultanovna - JALOLIDDIN RUMIY ASARLARIDA UMUMINSONIY QADRIYATLAR</i>	369
<i>Atabayev Odiljon Xusniddin o'g'li, - TASVIRLARGA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TALABALARNING DARS JARAYONIDAGI FAOLLIGINI TAHLIL QILISH</i>	371
<i>B.Yakubova, O'.Maxkamova - OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARGA MUSTAQIL TA'LIM BERISH ORQALI IJODIY FIKRLASHGA O'RGATISH – DOLZARB MUAMMO SIFATIDA</i>	373